

**ILMIY VA
INNOVATSION
TERAPIYA**

**SCIENTIFIC >>> >>>
AND INNOVATIVE
THERAPY**

2026, № 4 (Июль-Август)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
THERAPY**

**ИЛМИЙ ВА ИННОВАЦИОН
ТЕРАПИЯ**

**НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ
ТЕРАПИЯ**

Научный журнал по научной и инновационной терапии
основано в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*Н.Ш. Ахмедова (зам. главного редактора),
Ш.А. Наимова (ответственный секретарь),
Г.Ж. Жарилкасинова, Н.А. Нуралиев, К.Ж. Болтаев,
Ф.Э. Нурбаев, С.М. Бахрамов, А.Г. Гадаев,
А.Ш. Иноятов, Р.Б. Абдуллаев*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

ISSN
2181-418X

2026, № 4 (Июль-Август)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100,
г. Бухара, ул. А. Гиждувани, 23.

Телефон:

(99865) 223-00-50

Факс

(99866) 223-00-50

Сайт

<https://ivit.uz/>

e-mail

shnaimova5@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28.05.2022 г.

Редакционный совет:

Anand Ahuja	(Индия)
Nordin Simbak	(Малайзия)
Tetsuo Sasano	(Япония)
Ali O'zdemir	(Туркия)
Есаян А.М.	(Россия)
Арипова Т.У.	(Узбекистан)
Артикова М.А.	(Узбекистан)
Амонов М.К.	(Узбекистан)
Бадритдинова М.Н.	(Узбекистан)
Бобоев К.Т.	(Узбекистан)
Гиясова Н.О.	(Узбекистан)
Давлатов С.С.	(Узбекистан)
Дустова Н.К.	(Узбекистан)
Курманова Г.М.	(Узбекистан)
Қаюмов А.А.	(Узбекистан)
Набиева Д.А.	(Узбекистан)
Пўлатов С.С.	(Узбекистан)
Рахматова Д.И.	(Узбекистан)
Саноева М.Ж.	(Узбекистан)
Сулаймонова Г.Т.	(Узбекистан)
Тўрақулов Р.И.	(Узбекистан)
Шодидулова Г.З.	(Узбекистан)
Эгамова С.Қ.	(Узбекистан)
Юлдашева Д.Х.	(Узбекистан)
Юнусова Н.Ш.	(Узбекистан)
Убайдуллаева З.И.	(Узбекистан)
Нуруллоев С.О.	(Узбекистан)
Тиллаева Ш.Ш.	(Узбекистан)

Подписано в печать 20.08.2025.

Формат 60×84 1/8

Усл. П.л. 41,39

Заказ 104

Тираж 50 экз.

Отпечатано в типографии Шарк

140151, г. Бухары,

ул. Амира Темура, 18

ДИСЛИПИДЕМИЯЛАРНИ ДАВОЛАШДА МЕДИКАМЕНТОЗ ВА НОМЕДИКАМЕНТОЗ ДАВОЛАШ УСУЛЛАРИНИНГ САМАРАДОРЛИГИНИ ҚИЁСИЙ ЎРГАНИШ.

Турсунова Дилобар Эркин кизи

Абу али ибн сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти

Аннотация. Дислипидемия – липид ва липопротеидлар алмашинувининг бузилиши билан тавсифланадиган ҳолат бўлиб, у атеросклероз ва юрак-қон томир касалликларининг асосий патогенетик омилларидан бири ҳисобланади. Липопротеидлар фракцияси мувозанатининг (айниқса, юқори зичликдаги липопротеидлар (ЮЗЛП) даражасининг пасайиши ва паст зичликдаги липопротеидлар (ПЗЛП) ҳамда триглицеридлар даражасининг ошиши) бузилиши, эндотелиал дисфункция, атеросклеротик пиллакчаларнинг шаклланиши ва тромбоз хавфини оширади. Шу сабабли, дислипидемияни эрта ташхислаш ва комплекс даволаш юрак-қон томир асоратларининг олдини олишда муҳим аҳамиятга эга.

Калит сўзлар: гиперлипидемия, гиполипидемия, дислипидемия, патогенез, асоратлар.

СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕДИКАМЕНТОЗНЫХ И НЕМЕДИКАМЕНТОЗНЫХ МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ ДИСЛИПИДЕМИЙ

Турсунова Дилобар Эркин кизи

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино

Аннотация. Дислипидемия представляет собой нарушение обмена липидов и липопротеидов и является одним из основных патогенетических факторов развития атеросклероза и сердечно-сосудистых заболеваний.

Нарушение баланса фракций липопротеидов, в частности снижение уровня липопротеидов высокой плотности (ЛПВП) и повышение уровня липопротеидов низкой плотности (ЛПНП) и триглицеридов, способствует развитию эндотелиальной дисфункции, формированию атеросклеротических бляшек и повышению риска тромбоза. В связи с этим ранняя диагностика и комплексное лечение дислипидемии имеют важное значение для профилактики сердечно-сосудистых осложнений.

Ключевые слова: гиперлипидемия, гиполлипидемия, дислипидемия, патогенез, осложнения.

**COMPARATIVE STUDY OF THE EFFECTIVENESS OF
PHARMACOLOGICAL AND NON-PHARMACOLOGICAL TREATMENT
METHODS IN THE MANAGEMENT OF DYSLIPIDEMIA**

Tursunova Dilobar Erkin qizi

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino

Abstract. Dyslipidemia is a disorder characterized by abnormalities in lipid and lipoprotein metabolism and is considered one of the major pathogenetic factors contributing to atherosclerosis and cardiovascular diseases. An imbalance in lipoprotein fractions, particularly a decrease in high-density lipoprotein (HDL) cholesterol and an increase in low-density lipoprotein (LDL) cholesterol and triglyceride levels, promotes endothelial dysfunction, the formation of atherosclerotic plaques, and an increased risk of thrombosis. Therefore, early diagnosis and comprehensive management of dyslipidemia are essential for the prevention of cardiovascular complications.

Keywords: hyperlipidemia, hypolipidemia, dyslipidemia, pathogenesis, complications.

Кириш: Дислипидемияни даволаш аввало ҳаёт тарзини ўзгартиришдан бошланади. Бу жараёнга ёғли ва қовурилган таомларни чеклашни ўз ичига олган парҳезга риоя қилиш, мунтазам жисмоний фаоллик, тана вазнини меъёрлаш ҳамда тамаки ва алкоголь маҳсулотларидан воз кечиш киради. Агар ушбу чоралар самара бермаса, дори воситалари билан даволаш тавсия этилади. Кўп ҳолларда статинлар қўлланилади, улар жигарда холестерин синтезини пасайтиради. Шунингдек, фибратлар, эзетимиб ва бошқа дорилар ҳам қўлланилиши мумкин. Даволашнинг асосий мақсади – липидлар даражасини меъёрлаштириш орқали юрак-қон томир асоратлари хавфини камайштиришдир.

Тадқиқотнинг мақсади Бухоро ҳудудида дислипидемияларнинг учраш частотаси ва унинг хусусиятларини ўрганиш.

Тадқиқотнинг объекти Республика ихтисослаштирилган кардиология илмий - амалий тиббиёт маркази Бухоро вилоят минтақавий филиалида даволанган 194 нафар (асосий гуруҳ) бемор ва Когон туманидаги 23-оилавий поликлиникага мурожаат этган нормал вазнли 50 нафар (назорат гуруҳи) бемордан иборат бўлиб, тадқиқотда жами 242 нафар бемор иштирок этди.

Тадқиқот предмети қонда глюкоза, гликирланган гемоглобин, қон биокимёвий таҳлиллари: АЛТ, АСТ, мочевино, креатинин, қондаги липидлар, артериал қон босими, Кетле индекси, жигар УТТ текшируви, электрокардиография ва эхокардиография.

Тадқиқот усуллари. Сўровнома, биокимёвий, инструментал, профилактик, ҳамда статистик усуллардан фойдаланилган.

Тадқиқотда Республика ихтисослаштирилган кардиология илмий - амалий тиббиёт маркази Бухоро вилоят минтақавий филиалида даволанган 194 нафар (асосий гуруҳ) бемор ва Когон туманидаги 23-оилавий поликлиникага мурожаат этган нормал вазнли 50 нафар (назорат гуруҳи) бемордан иборат бўлиб, тадқиқотда жами 244 нафар бемор иштирок этди.

Дислипидемияни номедикаментоз даволашда биринчидан парҳезга риоя қилиш: ҳайвон ёғлари, транс-ёғлар, қовурилган ва дудланган маҳсулотлар ҳамда рафинацияланган шакар миқдори юқори бўлган таомлар чекланади. Мевалар, сабзавотлар, дуккаклилар, толали дон маҳсулотлари ва камёғли сут маҳсулотларини кўпайтириш тавсия этилади. Иккинчидан, жисмоний фаоллик: ҳар куни 30–60 дақиқа мобайнида ўртача интенсивликдаги машқлар (пиёда юриш, югуриш, сузиш, велосипед ҳайдаш) липид профилини яхшилади ва инсулинга резистентликни пасайтиради, бу эса тана вазни индекси (ТВИ) ва бел айланасининг меъёрлашишига олиб келади ва ПЗЛП даражасини пасайтириб ЮЗЛП даражасини оширади. Учинчидан, зарарли одатлардан воз кечиш: тамакидан воз кечиш ва алкоголь истеъмолини чеклаш липидлар алмашинувини барқарорлаштиради.

Бундан ташқари, фибратлар – асосан триглицеридлар даражаси юқори бўлган беморларда қўлланилади. Улар ППАР- α рецепторлари орқали липолизни фаоллаштиради. Эзетимиб – ичакларда холестерин сўрилишини ингибиция қилади, статинлар билан биргаликда синергик таъсир кўрсатади. Ўт кислоталари секвестрантлари ва Омега-3 яримтўйинмаган ёғ кислоталари липид профилини қўшимча тарзда нормаллаштирашда қўлланилади. Инвазив усуллардан рефрактер ҳолларда плазмаферез ёки ЛПНП-аферез каби экстракорпорал усуллар қўлланилиши мумкин.

Умуман олганда, дислипидемияни даволашда комплекс ёндашув – ҳаёт тарзини ўзгартириш, медикаментоз терапия ва зарурат бўлганда инвазив усулларни қўллаш орқали липидлар даражасини меъёрлаштираш ва юрак-қон томир асоратлари хавфини камайтирашга қаратилган. Замонавий клиник амалиётда асосий мақсад – холестерин ва триглицеридлар миқдорини меъёрий кўрсаткичларга қайтариш орқали беморнинг ҳаётини узайтиришни яхшилашдир.

Статинлар алкоғолсиз жигарнинг ёғли касаллиги (АЁЖК) каби ҳамроҳ патологиялар мавжуд бўлган ҳолларда гепатопротекторлар билан биргаликда самарали қўлланилиши мумкин. Бундай комбинация холестерин даражасини пасайтириш билан бирга жигар ҳолатини ҳам яхшилайдди.

Гепатопротекторлар - хусусан урсодезоксихол кислотаси (УДХК) ва эссенциал фосфолипидлар - жигар ҳужайраларининг тузилиши ва функциясини тиклашда муҳим аҳамиятга эга. УДХК ўтни суюлтириш, унинг ажралиб чиқишини яхшилаш ва жигар ҳужайраларини химоя қилиш билан бирга углевод алмашинувини ҳам яхшилайдди. Эссенциал фосфолипидлар эса ҳужайра мембраналарининг шикастланган қисмларига кириб, уларнинг тузилишини тиклайди.

АЁЖК ҳолатида статинлар стеатозни кучайтириши мумкин, шу сабабли УДХК ёки эссенциал фосфолипидлар билан биргаликда қўллаш мақсадга мувофиқ ҳисобланади. Ушбу комбинация жигар биокимёвий кўрсаткичларининг яхшиланишига олиб келиши илмий адабиётларда қайд этилган. Статинлар билан даволаш жараёнида жигар функцияси кўрсаткичларини мунтазам назорат қилиш тавсия этилади. УДХК (урсодезоксихол кислотаси) билан биргаликда қўллаш дислипидемия ва АЁЖК бўлган беморларда самарали ва хавфсиз усул сифатида баҳоланади.

Медикаментоз терапияда: охирги - тўртинчи авлод статинларидан розувастатин дори воситаси “ёмон” холестерин (ПЗЛП) даражасини камайтиришда юқори самарадорликка эга бўлиб, нисбатан кичик дозаларда таъсир кўрсатади ва аввалги авлод препаратларига нисбатан унинг хавфсизлик профили яхшироқ ҳисобланади. Препаратни қабул қилишни бошлаган беморлар учун тавсия этиладиган илк доза суткада бир марта 5 мг ёки 10 мг ни ташкил этиши лозим бўлганини инобатга олиб аввал 5 мг - 1 маҳал кечки соат 20-00 да 10 кун, сўнг 10 мг - 1 маҳал кечки соат 20-00 да 3 ой давомида розувастатин оғиз орқали ичиш учун қўлланилди.

УДХК (урсодезоксихол кислотаси) 250 мг ли капсуласини мунтазам равишда чайнамасдан, оз миқдорда сув билан қабул қилиш тавсия этилади. Қабул қилиш давомийлиги 14 кундан – 6 ойгача.

Бигуанидлардан метформиннинг одатдаги бошланғич дозаси 500 мг дан ёки 850 мг кунига 2–3 маҳални ташкил этади, предиабетда монотерапияда одатий суткалик доза 1000–1700 мг ни ташкил этиб, овқатланиш вақтида ёки овқатлангандан кейин икки маҳал қабул қилинади. Шунга кўра, беморларга метформин 850 мг-2 маҳал эрталабки ва кечки нонуштада 3 ой давомида тавсия этилди.

Дислипидемияни номедикаментоз даволашда **узум данагидан олинадиган мой** ўзининг ноёб таркиби ва фойдали хусусиятлари билан ажралиб туради ҳамда қадим замонлардан қимматли маҳсулот сифатида қадрланиб келинган. Бу ҳолат Миср ва Юнон ҳудудларида археологик қазилмалар пайтида топилган қадимий идишлар артефактлари орқали ҳам тасдиқланган. Анаънавий равишда узумчилик ва виночилик билан шуғулланадиган Италия бу маҳсулотнинг йирик ишлаб чиқарувчиларидан бири ҳисобланади. Узум данаги мойи таркибидаги минераллар, витаминлар ва биологик фаол моддалар сақланиб қолгани сабабли айниқса қимматли ҳисобланади. Унинг ранги тўқ яшилдан сариқ ранггача бўлиши мумкин. Пиширилаётган таомларга бир неча томчи мулойим узум данаги мойи кўшиш орқали уларга хос ҳид ва нозик таъм бериш мумкин. У кўпинча кунгабоқар ёғи ёки бодом ёғининг ўрнида ишлатилади. Узум данаги мойи Е витаминига жуда бой бўлиб, у инсон организми учун кўплаб фойдали хусусиятларга эга. Шунингдек, унинг таркибида антиоксидант - **ресвератрол** мавжуд бўлиб, у яллиғланишга қарши, ўсмага қарши ва антисклеротик таъсир кўрсатади ҳамда тузилиши жиҳатидан аёллар гормони — эстрогенга ўхшашдир. Ресвератрол томир деворларини мустаҳкамлайди, гормонал мувозанатни яхшилайдди, қон ва лимфа айланишини фаоллаштиради, тўқималарнинг битиш жараёнини

тезлаштиради, соч тўкилишига қарши таъсир кўрсатади, жигар функциясини тартибга солади ва коллаген синтезини рағбатлантиради.

Узум данаги мойи айниқса юрак-қон томир тизими учун фойдали бўлиб, томир деворларини мустаҳкамлайди, “ёмон” холестерин миқдорини камайтиради, тромблар ва яллиғланиш жараёнларининг олдини олади. Узум данаги мойи таркибида 76 % гача линол кислотаси мавжуд бўлиб, шунинг учун ҳам у турли касалликларнинг комплекс терапиясида қўшимча шифобахш восита сифатида тавсия этилади. Узум данаги мойини мунтазам равишда қабул қилиш семизлик, атеросклероз, гипертония ва қандли диабетдан азият чекувчи шахслар учун айниқса муҳим ҳисобланади. Шунингдек, иммун тизимини кучайтиради ва онкологик касалликларнинг олдини олишда ёрдам беради. Ҳазм тизими учун ҳам бу ёғ жуда фойдали бўлиб, ошқозон ва ичак шиллик қаватидаги яраларга қарши курашишда ёрдам беради. Ҳар куни эрталаб овқатдан 30 дақиқа олдин, оч қоринга, узум данаги мойидан 1 чой қошиқ миқдорида ичиш учун қабул қилиш тавсия этилади. Уни қабул қилиш давомийлиги 1 ойни ташкил этиб, сўнг 1 ойлик танаффус қилинади.

Қора саримсоқпиез экстракти (*Extractum Allii sativi nigri*) - 750 мг, ёрдамчи моддалар: микрокристалл целлюлозаси (E460(i)), поливинилпирролидон (PVP K30) (E1201), натрий карбоксиметил-целлюлозаси (E468), таблеткани қопловчи Opadry II қора 204A2770000 (таркибида қисман гидролизланган поливинил спирти, ўсимлик кўмири, тальк, глицерил моностеарати, полисорбат 80), магний стеарати (E470b) мавжуд. Биологик фаол қўшимча (БАҚ) бўлиб, дори воситаси ҳисобланмайди. S-аллилцистеиннинг

қўшимча манбаи сифатида - тўқималарнинг оксидланиш ва қариш жараёнларини секинлаштириш, юрак-қон томир, иммун ва овқат ҳазм қилиш тизимлари фаолиятини қўллаб-қувватлаш мақсадида тавсия этилади.

Қора саримсоқпиезнинг дозаси қўлланиш шаклига қараб фарқ қилади: биологик фаол қўшимча сифатида одатда кунига экстракт 1–2 капсула, овқат сифатида эса кунига 1–3 дона саримсоқ айниқса эрталаб 1 ой давомида қабул қилиш тавсия этилади. Бироқ аниқ доза маҳсулот шакли (капсула, экстракт, саримсоқ донаси), ишлаб чиқарувчи тавсияси ва инсоннинг индивидуал ҳолатига боғлиқ бўлади. Шунинг учун қўллашдан олдин шифокор билан маслаҳатлашиш зарур. Қора саримсоқпиез экстракти - ферментация йўли билан бойитилган саримсоқ бўлиб, 40 кун давомида 60-90° С ҳарорат ва мувофиқ намликда махсус ишловдан ўтказилади. Сувда эрувчи антиоксидант S-аллилцистеин (SAC) фақат қора саримсоқпиез таркибида учрайди. Унинг таркибида қўшимча моддалар ва консервантлар мавжуд эмас. Қора саримсоқпиезнинг антиоксидант хусусиятлари оддий саримсоқникидан 5–6 марта юқори ҳисобланади. Қора саримсоқпиез таркибидаги моддалар организмдан пешоб ва тер орқали чиқарилади ва хид қолдирмайди. Унга кирувчи олтингугурт сақловчи моддалар (диаллил ди- ва трисульфидлар, сульфидли аминокислоталар ва бошқалар), фитонцидлар, антибиотик хусусиятига эга моддалар ва терпеноидлар (эфир мойлари, сесквитерпен лактонлар) унинг бактерицид, бактериостатик, антиоксидант ва детоксицирловчи таъсирини таъминлайди. Эфир мойлари инфекцияларга қарши таъсир кўрсатади. Қора саримсоқпиезнинг олтингугуртли компонентлари антистресс ва тинчлантирувчи таъсир ҳам кўрсатади. Биологик фаол моддалар мажмуаси антисклеротик таъсирга эга бўлиб, организмдан “ёмон” холестеринни ва унинг шаклларини чиқаришга ёрдам беради. Селен ва германийнинг мавжудлиги унинг умумий кучайтирувчи таъсирини, иммун тизимини мустаҳкамлашини ҳамда янги ўсмалар ривожланишининг олдини

олиш хусусиятини таъминлайди. Калийнинг юқори миқдори эса юрак-қон томир тизими фаолиятини яхшилайдди.

Номедикаментоз терапияда: Узум данаги мойидан ҳар куни эрталаб овқатдан 30 дақиқа олдин, оч қоринга, 1 чой қошиқ миқдорида 1 стакан илиқ сув билан оғиз орқали ичиш учун қабул қилиш тавсия этилди. Уни қабул қилиш давомийлиги 1 ойни ташкил этиб, сўнг 1 ойлик танаффус қилинди.

Қора саримсоқпиез экстракти 750 мг - 1 маҳал тушликда овқат билан бирга 1 ой давомида тавсия этилди, сўнг 1 ойлик танаффус қилинди.

Тадқиқотда эътиборга олинishi керак бўлган асосий қоида: медикаментоз ва номедикаментоз воситаларни қўллашда беморларда АЁЖК нинг ва предиабет ҳолатининг мавжудлиги ҳам инобатга олинди.

Тадқиқотда иштирок этган асосий гуруҳдаги жами 194 нафар беморлар 2 та кичик “1а” 85 нафар (43,8%) ва “2а” 109 нафар (56,2%) гуруҳларга ажратилди. Сўнгра, ушбу 1а-кичик гуруҳга медикаментоз (статинлар, бигуанидлар, УДХК) терапия, 2а-кичик гуруҳга ҳам медикаментоз ҳам номедикаментоз (қора саримсоқпиез ва узум данаги мойи) терапия, қиёсий гуруҳга фақат номедикаментоз терапия тавсия этилди.

Тана вазнига кўра, асосий 1а-кичик гуруҳдаги беморларда дислипидемияга қарши медикаментоз терапияни қабул қилган беморлар тахлили ўтказилди (1-жадвал).

1-жадвал

Тана вазнига кўра асосий гуруҳдаги беморларда дислипидемияга қарши медикаментоз терапияни қабул қилган беморлар

Гуруҳ	Тана вазни индекси	Жинс	Медикаментоз терапия	
			Розувастатин ва УДХК	Метформин

1а- кичик гурух, n= 85 (Э=32; А=53)	АС ва нормал вазн (Э=13; А=18)	Э = 6	+++	---
	n= 13	А = 7		
	ОТВ (ортиқча тана вазни) (Э=28; А=54)	Э = 13	+++	---
	n= 38	А = 25		
	Семизлик 1 даража (Э=18; А=26)	Э = 8	+++	---
	n= 19	А = 11		
	Семизлик 2 даража (Э=10; А=18)	Э = 4	+++	+++
	n= 12	А = 8		
	Семизлик 3 даража (Э=4; А=5)	Э = 1	+++	+++
	n= 3	А = 2		

1-жадвалга асосан, жами 1а-кичик гуруҳдаги абдоминал семизлик мавжуд нормал вазнли, ортиқча тана вазни ва семизликнинг 1-даражаси аниқланган ҳамда дислипидемия қайд қилинган беморларга (семизликнинг 2-3-даражалари ва предиабет ҳолати аниқланмаганлиги туфайли) розувастатин + УДХК дори воситаси комбинацияда тавсия этилди. Семизлик 2-3-даражаси ва предиабет аниқланган беморларга розувастатин + УДХК ва метформин дори воситаси тавсия этилди. Ушбу дори воситаларини тавсия қилишда беморларда АЁЖК нинг мавжудлиги ҳам инобатга олинди. Шунга кўра, АЁЖК ни даволаш ва ривожланиб кетишини олдини олиш учун УДХК дан фойдаланилди.

Тана вазнига кўра, асосий 2а-кичик гуруҳдаги беморларда дислипидемияга қарши медикаментоз ва номедикаментоз терапияни қабул қилган беморлар тахлили ўтказилди (2-жадвал).

2-жадвал

Тана вазнига кўра асосий 2а-кичик гуруҳдаги беморларда дислипидемияга қарши медикаментоз терапияни қабул қилган беморлар

Гуруҳ	Тана вазни индекси	Жинс	Медикаментоз ва номедикаментоз терапия			
			Розувастатин ва УДХК	Метформин	Узум данаги мойи	Қораса римсоқ пиёз экстракти
2а-кичик гуруҳ, n= 109 (Э=41; А=68)	АС ва нормал вазн (Э=13; А=18)	Э = 7	+++	---	+++	---
	n= 18	А = 11				
	ОТВ (ортиқча тана вазни) (Э=28; А=54)	Э = 15	+++	---	+++	---
	n= 44	А = 29				
	Семизлик 1 даража (Э=18; А=26)	Э = 10	+++	---	+++	---
	n= 25	А = 15				
	Семизлик 2 даража (Э=10; А=18)	Э = 6	+++	+++	---	+++
	n= 16	А = 10				
Семизлик 3 даража	Э = 3	+++	+++	---	+++	

	(Э=4; А=5)					
	n= 6	А = 3				

2-жадвалга асосан, жами 109 нафар 2а-кичик гуруҳдаги абдоминал семизлик мавжуд нормал вазли, ортикча тана вазни ва семизликнинг 1-даражаси аниқланган ҳамда дислипидемия қайд қилинган беморларга (семизликнинг 2-3-даражалари ва предиабет ҳолати аниқланмаганлиги туфайли) розувастатин дори воситаси билан унинг таъсирини фаоллигини ошириш учун узум данаги мойи ва АЁЖК ни даволаш мақсадида УДХК дори воситаси биргаликда тавсия этилди. Семизлик 2-3-даражаси ва предиабет аниқланган беморларга дислипидемияга қарши розувастатин, АЁЖК ни даволаш мақсадида УДХК ва предиабетга қарши метформин дори воситаси билан унинг таъсирини фаоллигини ошириш мақсадида қорасаримсоқпиез экстракти тавсия этилди.

Умуман, АС +нормал вазн, ОТВ ва семизлик 1-даражасида учлик, семизлик 2-3-даражасида тўртлик терапияси ўтказилди.

Тадқиқот мақсадига мувофиқ, қиёсий гуруҳдаги беморларда дислипидемияга қарши номедикаментоз терапияни қабул қилган беморлар тахлили ўтказилди (3-жадвал).

3-жадвал

Қиёсий гуруҳдаги беморларда дислипидемияга қарши номедикаментоз терапияни қабул қилган беморлар

Гуруҳ	Тана вазни индекси	Номедикаментоз терапия	
		Узум данаги мойи	Қорасаримсоқпиез экстракти

Қиёсий гуруҳ, n= 75	Нормал вазнли беморлар, (Э=22; А=53)	+++	---
--------------------------------	---	-----	-----

3-жадвалга кўра, қиёсий гуруҳдаги жами 75 нафар беморга дислипидемияга қарши номедикаментоз терапия қўлланилган бўлиб, уларнинг барчасига фақат узум данаги мойи тавсия этилди.

Даводан 3 ой ўтгач асосий 1а-кичик ва 2а-кичик гуруҳидаги беморларда дислипидемияга қарши медикаментоз ва номедикаментоз терапиядан сўнг липидлар спектри қайта таҳлил қилинди (4-жадвал ва 1-расм).

4-жадвал

Асосий 1а-кичик ва 2а-кичик гуруҳидаги беморларда дислипидемияга қарши медикаментоз ва номедикаментоз терапиядан сўнг липидограмма кўрсаткичлари

Кўрсаткич	Асосий гуруҳ, 1а-кичик гуруҳ		Асосий гуруҳ, 2а-кичик гуруҳ	
	Эркак	Аёл	Эркак	Аёл
	М±m	М±m	М±m	М±m
Холестерин (умумий) (<200 мг/дл)	188±0,57	190,2±1,28*	148,5±1,6	147,5±1,9*
ПЗЛП холестерин (<155 мг/дл)	120±0,5	124,8±1,56**	99,5±1,6	92,5±2**
ЮЗЛП холестерин (Э>40 мг/дл, А>46 мг/дл)	45±0,58	42±0,7**	42,25±0,8	43,3±0,9*
Триглицеридлар (<115 мг/дл)	115,3±2,88	116,6±2,65*	83,5±1,6	79,5±1,9*

Атерогенлик индекси (2,2-3,5)	3,18±0,06	3,53±0,1**	2,52±0,1	2,42±0,11*
----------------------------------	-----------	------------	----------	------------

Изоҳ: фарқлар статистик жиҳатдан аҳамиятли деб ҳисобланди: * $p < 0,05$ - аҳамиятли фарқ, ** $p < 0,01$ - янада аҳамиятли фарқ.

1-расм. Асосий 1а-кичик ва 2а-кичик гуруҳдаги беморларда дислипидемияга қарши медикаментоз ва номедикаментоз терапиядан сўнг липидограмма кўрсаткичлари

4-жадвал ва 1-расмга кўра, асосий 1а-кичик гуруҳдаги эркак беморларда умумий холестериннинг ўртача қиймати $188 \pm 0,57$ мг/дл га, аёлларда $190,2 \pm 1,28$ мг/дл га ($p < 0,05$) тенг бўлиб, даводан сўнг ушбу кўрсаткич аёлларда 1,2 баравар камайган. ПЗЛП холестериннинг ўртача қиймати эркакларда $120 \pm 0,5$ мг/дл га, аёлларда $124,8 \pm 1,56$ мг/дл га ($p < 0,01$) тенг бўлиб, даводан сўнг ушбу кўрсаткич аёлларда 1,2 баравар камайган. ЮЗЛП холестериннинг ўртача қиймати эркакларда $45 \pm 0,58$ мг/дл га, аёлларда $42 \pm 0,7$ мг/дл га ($p < 0,01$) тенг бўлиб, даводан сўнг ушбу кўрсаткич аёлларда 1,1 баравар ошган. Триглицеридларнинг ўртача қиймати эркакларда $115,3 \pm 2,88$ мг/дл га, аёлларда $116,6 \pm 2,65$ мг/дл га ($p < 0,05$) тенг бўлиб, даводан сўнг 1,4 баравар камайган. Атерогенлик индексини ўртача қиймати эркакларда $3,18 \pm 0,06$ га,

аёлларда $3,53 \pm 0,1$ га ($p < 0,01$) тенг бўлиб, даводан олдин липидограмма таҳлилида патологик ҳолат сифатида қайд этилган атерогенлик индекси аёлларда эркакларга нисбатан 1,1 баравар юқори эди, даводан сўнг эса ушбу кўрсаткич 1,3 бараварга камайган.

Асосий 2а-кичик гуруҳдаги эркак беморларда умумий холестериннинг ўртача қиймати $148,5 \pm 1,6$ мг/дл га, аёлларда $147,5 \pm 1,9$ мг/дл га ($p < 0,05$) тенг бўлиб, даводан сўнг ушбу кўрсаткич аёлларда 1,5 баравар камайган. ПЗЛП холестериннинг ўртача қиймати эркакларда $99,5 \pm 1,6$ мг/дл га, аёлларда $92,5 \pm 2$ мг/дл га ($p < 0,01$) тенг бўлиб, даводан сўнг ушбу кўрсаткич аёлларда 1,6 баравар камайган. ЮЗЛП холестериннинг ўртача қиймати эркакларда $42,25 \pm 0,8$ мг/дл га, аёлларда $43,3 \pm 0,9$ мг/дл га ($p < 0,05$) тенг бўлиб, даводан сўнг ушбу кўрсаткич аёлларда 1,3 баравар ошган. Триглицеридларнинг ўртача қиймати эркакларда $83,5 \pm 1,6$ мг/дл га, аёлларда $79,5 \pm 1,9$ мг/дл га ($p < 0,05$) тенг бўлиб, даводан сўнг 2,1 баравар камайган. Атерогенлик индексини ўртача қиймати эркакларда $2,52 \pm 0,1$ га, аёлларда $2,42 \pm 0,11$ га ($p < 0,05$) тенг бўлиб, даводан олдин липидограмма таҳлилида патологик ҳолат сифатида қайд этилган атерогенлик индекси аёлларда эркакларга нисбатан 1,1 баравар юқори эди, даводан сўнг эса ушбу кўрсаткич 1,9 бараварга камайган. Ушбу статистик жиҳатдан ишончли ўзгаришлар 1а -кичик гуруҳга нисбатан 2а-кичик гуруҳда медикаментоз ва номедикаментоз терапияни биргаликда қўллаш юқори даражада нафақат липидлар спектрига, балки умумий клиник прогнозга ҳам ижобий таъсир кўрсатишини тасдиқлади.

Жумладан, асосий гуруҳнинг 2а-кичик гуруҳида жинсга кўра дислипидемияга қарши медикаментоз ва номедикаментоз терапиядан сўнг биокимёвий кўрсаткичларининг қайта таҳлили ўтказилди (5-жадвал).

5-жадвал

**Асосий 2а-кичик гуруҳида жинсга кўра дислипидемияга қарши
медикаментоз ва номедикаментоз терапиядан сўнг биокимёвий
кўрсаткичларининг қайта тахлили**

Кўрсаткич	Эркак	Аёл
	М±m	М±m
АЛТ (Э:42; А:37 Тб/л)	29,15±1	27,8±0,68*
АСТ (Э:37; А:31 Тб/л)	25,7±0,53	22,16±0,34****
Мочевина (2,5-8,3 ммоль/л)	4,5±0,178	4,63±0,143*
Креатинин (Е: 44 -115; А:47-97 мкмоль/л)	70,16±2,21	63,18±1,45**
АСТ/АЛТ нисбати (де Ритис коэффиценти)	0,82±0,016	0,77±0,014*
Глюкоза наҳорги	4,52±0,08	4,57±0,07*
ГТТ	5,7±0,17	5,86±0,13*
Гликирланган гемоглобин	4,55±0,07	4,7±0,06*

Изоҳ: фарқлар статистик жиҳатдан аҳамиятли деб ҳисобланди: * $p < 0,05$ - аҳамиятли фарқ, ** $p < 0,01$ - янада аҳамиятли фарқ, *** $p < 0,001$ - юқори даражада аҳамиятли фарқ, **** $p < 0,0001$ - жуда юқори даражада аҳамиятли фарқ.

5-жадвалга кўра, асосий 2а-кичик гуруҳида тадқиқотда энг асосийси де Ритис коэффиценти аёлларда 0,73 дан – 0,93 га ошган ($p < 0,05$) ҳамда меъерий кўрсаткичнинг минимал даражасига етган, бу жуда муҳим ва ижобий натижа, чунки ушбу ҳолат АЁЖК асоратларининг профилактикасига эришилганликни билдиради. Ушбу кўрсаткич ПЗЛП лар ва триглицеридларнинг камайиши ҳамда ЮЗЛП ларнинг ошиши билан бевосита боғлиқлиги туфайли ошганлиги ўз тасдиғини топди. Глюкоза ўртача қиймати медикаментоз ва номедикаментоз

терапиядан сўнг эркаларда $4,52 \pm 0,08$ ммоль/л га, аёлларда эса $4,57 \pm 0,07$ ммоль/л га ($p < 0,05$) тенг бўлиб, унинг ўртача қиймати 1,3 баробарга камайган. ГТТ нинг ўртача қиймати эркаларда $5,7 \pm 0,17$ ммоль/л га, аёлларда $5,86 \pm 0,13$ ($p < 0,05$) ммоль/л га тенг бўлиб, даводан сўнг унинг ўртача қиймати 1,4 баробарга камайган. Гликирланган гемоглобиннинг ўртача қиймати эркаларда $4,55 \pm 0,07$ % га, аёлларда $4,7 \pm 0,06$ % га ($p < 0,05$) тенг бўлиб, унинг ўртача қиймати даводан сўнг 1,3 баробарга камайган, яъни гликемик профилда ижобий ўзгариш қайд этилган.

Жумладан, қиёсий гуруҳдаги (75 нафар) беморларда тавсия этилган номедикаментоз терапия (узум данаги мойи)дан сўнг ижобий терапевтик самарадорликка эришилди.

Умумий қилиб олганда, 1а-кичик гуруҳда фақат медикаментоз терапиянинг терапевтик самарадорлиги 2а-кичик гуруҳга нисбатан жуда паст натижа берди. Дислипидемия қайд этилган беморларда тана вазни индекси, предиабет ҳолати ва АЁЖК каби ҳолатларни ҳисобга олиб медикаментоз ва номедикаментоз терапияни биргаликда қўллаш қайд этилган патологик ҳолатларни бартараф этишга ижобий таъсир кўрсатди.

Медикаментоз ва номедикаментоз терапиянинг самарадорлигини баҳолашда асосан узум данаги мойининг дислипидемияга, қорасаримсоқпиезнинг предиабетга қарши таъсири устун эканлиги катта аҳамиятга эканлиги ўз тасдиғини топди.

Расм 2 Дислипидемия профилактикасини оптималлаштириш алгоритми

Медикаментоз ва номедикаментоз профилактика усуллари асосида ишлаб чиқилган алгоритм юрак қон-томир касалликлари хавфини 83% га камайтиришга асос бўлади. Ушбу алгоритм де Ритис коэффицентини аниқлаш ва уни баҳолаш ёрдамида АЁЖК ни эрта ташхислаш, предиабет ҳолатини бартараф этиш, жумладан, аҳоли саломатлигини сақлашда дислипидемияни ҳамда унинг асоратларини олдини олиш учун тавсия этилади.

Адабиётлар рўйхати

1. **Абдурахманов Р.Р.** Гиполипидемик даволаш стандартлари ва амалий тавсиялар. — Тошкент: “Fan va texnologiya”, 2019. — 112 б.
2. **Алиев Н.Н.** Гиполипидемик препаратларни танлашда индивидуал ёндашув. — Тошкент: “Tafakkur”, 2020. — 98 б.
3. **Ахмедова М.М., Турсунов А.Б.** Атероген дислипидемия ва унинг асоратлари: клиник таҳлил. “Клиник медицина”, 2021; №4: 32–38.
4. **Бобоев Ш.Т., Саидова Х.Р.** Дислипидемия: патогенези, диагностикаси ва даво усуллари. — Тошкент: “Tibbiyot”, 2020. — 156 б.
5. **Ибрагимов Ш.А.** Дислипидемияда комплекс реабилитацион тадбирларнинг аҳамияти. “Оилавий тиббиёт журнали”, 2022; №1: 58–64.
6. **Мирзаев Қ.З.** Жисмоний фаоллик ва парҳез терапиясининг дислипидемиядаги ўрни: клиник кузатув натижалари. “Жисмоний тарбия ва спорт тиббиёти”, 2020; №2: 16–23.
7. **Ортиқова Ф.Ф.** Атеросклероз ва дислипидемия профилактикасининг замонавий ёндашувлари. — Тошкент: “Im ziyo”, 2023. — 144 б.
8. **Расулова Н.Х., Холмирзаев А.Ш.** Липид профилини нормаллаштиришда омега-3 ва фитопрепаратларнинг ўрни. “Тиббиётда инновациялар”, 2021; №1: 41–48.
9. **Султонов Б.Б., Мансурова М.А.** Статинлар терапиясининг самарадорлиги ва хавфсизлиги: маҳаллий тажриба. “Кардиология ва ревматология”, 2022; №2: 18–26.
10. **Санакулов А.А.** Гипертриглицеридемия ва юрак-қон томир хасталиклари хавфи. “Ўзбекистон профилактик медицинаси”, 2022; №3: 30–37.
11. **Тошпулатова З.С.** Аёлларда дислипидемия ривожланишининг гормонал ва метаболик детерминантлари. “Ўзбекистон кардиология журнали”, 2020; №1: 53–60.

- 12. Қодирова Г.Ш., Бўриев Ф.Н.** Метаболик синдром ва липид алмашинуви бузилишлари ўртасидаги боғлиқлик. *“Ўзбекистон терапевтлар жамияти журнали”*, 2022; №2: 45–51.
- 13. Қурбонова М.М.** Липид алмашинуви бузилишлари бўлган беморларда парҳезнинг клиник самарадорлиги. *“Тошкент тиббиёт академияси ахборотномаси”*, 2021; №6: 11–17.
- 14. Шарипов Р.Э., Юсупова Ш.С.** Семизлик ва дислипидемия ўртасидаги корреляцион боғлиқлик: Бухоро вилояти мисолида. *“Бухоро тиббиёт муассасалари илмий хабарлари”*, 2022; №4: 22–29.
- 15. Юлдашева Д.Д., Абдувоситов Ж.М.** Оммавий профилактикада номедикаментоз усулларнинг аҳамияти: парҳез, жисмоний фаоллик ва вазни нормаллаштириш. *“Самарқанд тиббиёт журнали”*, 2021; №3: 27–33.
- 16. Амлаев К.Р.** Дислипидемии: эпидемиология, клиника, диагностика, профилактика и лечение. *Врач.* 2021; 32 (5): 16–20. <https://doi.org/10.29296/25877305-2021-05-03>.
- 17. Арутюнов Г. П., Бойцов С. А., Воевода М. И., Драпкина О. М., Кухарчук В. В., Мартынов А. И., Шестакова М. В., Гуревич В. С., Сергиенко И. В., Алиева А. С., Ахмеджанов Н. М., Бубнова М. Г., Галявич А. С., Гордеев И. Г., Ежов М. В., Карпов Ю. А., Константинов В. О., Недогода С. В., Нифонтов Е. М., Орлова Я. А., Панов А. В., Сайганов С. А., Скибицкий В. В., Тарловская Е. И., Уразгильдеева С. А., Халимов Ю. Ш.** Коррекция гипертриглицеридемии с целью снижения остаточного риска при заболеваниях, вызванных атеросклерозом. Заключение совета экспертов Российское кардиологическое общество, Российское научное медицинское общество терапевтов, Евразийская ассоциация терапевтов, национальное общество по изучению атеросклероза, Российская ассоциация эндокринологов, национальная Лига кардиологической генетики // РКЖ. 2019. №9.

18. Атеросклероз 2013: спорные вопросы гиполипидемической терапии в практике врача-кардиолога // РКЖ. 2013. №6 (104).